

TEMIR YO'L TRANSPORTIDA ZAMONAVIY INTERAKTIV XIZMAT KO'RSATUVCHI ALOQA TARMOQLARI VA TEXNIK VOSITALARI

Xalikov Sodikjon Salixdjanovich

Toshkent davlat transport universiteti Avtomatika va telemexanika kafedrası
dotsenti, texnika fanlari nomzodi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6553582>

Annotatsiya: Mavjud temir yo'l aloqa tarmoqlari orqali turli xildagi interaktiv xizmat ko'rsatish tizimlarini takomillashtirish, yo'lovchi tashish texnologik jarayonlarini optimallashtirish va ularning xavfsizligini intellektual tizimlar orqali ta'minlashning texnik yechimlarini ishlab chiqish yordamida xizmat ko'rsatishga sarflanadigan vaqt, texnik vositalar, ortiqcha xizmat ko'rsatish xodimlar sonini kamaytirish, mavjud tizimlarga sarflanadigan elektr energiyani iqtisod qilish, xizmat ko'rsatish sifatini oshirish, yuqori darajadagi xavfsizlikni ta'minlash, harakat jadvalida o'zgarishlar oldini olish, yuk va yo'lovchi sig'imi oldindan prognozlash imkoniyatini yaratadi. Ushbu maqolada yuqorida keltirilgan tadqiqotlar amalga oshiruvchi yaxlit tizim ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlari: OME 6500 SDH raqamli uzatish tizimi, UMIX 1500 multipleksor, SIGUR E900U kontroller, Wi-Fi, WIMAX, MAC-adres

Kirish. Hozirgi davrda "O'TY" AJ tomonidan aksariyat temir yo'l stansiyalari uchun raqamli uzatish tizimlari ko'p funksional vazifalarni bajarishga doir texnik jihozlar bilan ta'minlangan bo'lib optik tolali aloqa liniyalaridan texnologik jarayonga mansub ma'lumotlar ayri boshlanadi.

1-rasmda keltirilgan tuzilmaviy sxemada taklif etilayotgan o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish avtonom terminallari uchun lokal va global tarmoqlarini tashkil etish imkoniyati asosi NORTEL kompaniyasining OME 6500 SDH raqamli uzatish tizimidan tashkil topgan platforma hisoblanib, raqamli signallarni taqsimlash va konvergentsiyalovchi (turli raqamli oqimlarni birlashtirish) ko'p funksional multiservisli tizim UMIX 1500 multipleksor uzeli sifatida turli transport boshqaruv tizimlari uchun mo'ljallangan.

Temir yo'l texnologik jarayonlarida OME 6500 SDH raqamli uzatish tizimi Mintaqaviy temir yo'l uzeli (MTU) dispetcherlik doirasi uchun optik tolali aloqa liniyasi bilan uzatish imkoniyati yaratilgan. Ayniqsa yo'lovchi stansiyalar – Shimoliy (Tashkent passajirskiy) va Janubiy vokzallarida respublika va halqaro yo'lovchi tashish poyezd oqimlarini nazorat qilishda uzatib-qabul qilinadigan yuqori tezlikdagi magistral raqamli ko'pfunksional birlashtirilgan ma'lumotlar ayriboshlash kanallari UMIX 1500 multipleksor uzeli yordamida tuzilgan.

UMIX 1500 multipleksor uzeli tizimi o'z-o'ziga xizmat ko'rsatuvchi global tarmoqlarni tashkil etish uchun maqsadga muvofiq. Lokal tarmoqlar, ya'ni har

bir yo'lovchi vokzallaridagi terminallarni bog'langan tarmoq ham o'zining xususiy serveriga (kontrolleriga) ega bo'lib, mavjud multiservisli kirish uzel tizimini ortiqcha yuklashni oldini olish masalalari dissertasiya ishida ko'rib chiqish rejalashtirilgan.

Asosiy qism. 2-rasmda o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish terminal tizimini temir yo'l magistral tarmog'ida tashkil etish sxemasi tasvirlangan. Ushbu tizimni bog'lovchi tarmoq lokal tarmoqni, temir yo'l magistral tarmoq orqali shimoliy va janubiy vokzallarni bog'lovchi mavjud tarmoq global tarmoqni tashkil etadi.

SIGUR E900U kontrollerga o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish tizimiga ulangan bo'lib uni server nazorat kompyuteri orqali vizual kuzatish va statistik ma'lumotlarni olish mumkin.

1-rasm. Raqamli va analog yo'nalishdagi telekommunikasiya tarmog'ining tuzilmaviy sxemasi

UMIX 1500 multipleksor uzul tizimi va OME 6500 SDH raqamli uzatish tizimi orqali o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish tizimining global tarmog'i tashkil etiladi.

Tizimlarni o'zaro konvergentsiyalash uchun tizimlarning operasion tizimlarni o'zaro qayta dasturlash zarur. Ajratiladigan kanal zahiraviy bo'lishi hamda o'zaro ta'sirlanishida mukammal tarmoq darajasini belgilash kerak.

Harakatlanuvchi obyektlarni tanib olish va nazoratlash tizimi, temir yo'l transportida interaktiv xizmat ko'rsatish aloqa tarmog'ining bir qismi hisoblanib, poyezd tarkiblarini aniq lokasiyalash, uning raqami va tezligini aniqlash, poyezdlar harakatiga bog'liq jadvalni korreksiyalash imkonini beradi.

Bizga ma'lumki peregondagi poyezd harakatlarini boshqarish va nazoratlashda bir necha yo'nalishga mas'ul dispetcherlar ishtirokida amalga oshirilsa, asosiy jarayonni to'g'ridan-to'g'ri manyovr ishlari bo'yicha dispetcher ishtirok etadi. Poyezdlar harakati jadvallari avvaldan tuzilib tasdiqlangan bo'ladi. Lekin ba'zi holatlarda harakat jadvalida o'zgartirishlar kiritishlihi mumkin. Bu - harakat davrida yuzaga keladigan nosozliklar tufayli hosil bo'lishi mumkin. Harakat jadvali yo'lovchi poyezdlari uchun yo'lovchilarning aniq sig'imiga mos ravishda tuzilishi orqali erishish juda murakkab masala hisoblanadi. Lekin zamonaviy tahlillash va prognozlash tizimlari orqali ushbu muammoni texnik vositalar va bilimlar bazasiga ega yirik server platformalari asosida yechish imkonini tug'iladi.

2-rasm. O'z-o'ziga xizmat ko'rsatish terminal tizimini temir yo'l magistral tarmog'iga global tarmoq sifatida qo'llanilishini izohlovchi sxema

Ushbu masala yuzasida 3-rasmda harakatlanuvchi obyektlarni tanib olish va nazoratlash tizimining funksional sxemasi taklif etilgan. Bu tizim harakatlanuvchi obyektlarni peregonlarda kuzatish uchun mo'ljallangan. Blok-uchastkaning kirish qismida infraqizil nurlarini uzatgich va qabul qilichlari orqali kuzatuvchi videokamerani kutish rejimidan chiqarishi va poyezd tarkiblarini aniq lokasiyalash, uning raqami va tezligini aniqlashga erishiladi. Temir yo'lda joylashgan qurilmalar o'rtasida Wi-Fi kanallari orqali simsiz bog'lanib nazoratlash imkoni yaratilgan. WIMAX radiotarmoq kanallari orqali uzoq masofalarda (30-50 km), ijro etuvchi radiostantsiyalar bazaviy radiostatsiyaga bog'lanadi. Umumiy jihatdan bu qurilmalar o'rtasida marshrutizatorga yuklangan mikrodastur yordamida ularning MAC-adreslari negizida bir-biriga ulanish interfeysi onsonlashtirilgan.

Dominant marshrutizator videooqimlarni ijro etuvchi radiostansiya orqali peregonlarda harakatlanuvchi obyektlarni monitoring qilish tizimida to'plab, bazaviy radiostatsiyaga uzatadi.

Peregonlarda harakatlanuvchi obyektlarni monitoring qilish tizimi ichki tarkibiy qismida: ma'lumotlarni qayta ishlash serveri, operatorlarning avtomatik ish joylari hamda boshqaruv pultining monitori kabi vositalari bilan jihozlangan.

Ma'lumotlarni qayta ishlash serveri harakat davomida olingan raqamli videooqim signallarini saqlash, ularni grafik tahlillash, keyinchalik elektron harakat jadvali bilan taqqoslash uchun platformaga kiritish vazifasini amalga oshiradi. Operatorlarning avtomatik ish joylari asosan manyovr ishlarida ishtirok etuvchi dispetcher komandasidan tashkil topgan personallar ish joylari hisoblanadi. Boshqaruv pultining monitori ma'lum dispetcher halqasida butun jarayonni akslantirish uchun mo'ljallangan.

3-rasm. Harakatlanuvchi obyektlarni tanib olish va nazoratlash tizimining funksional sxemasi

Ma'lumotlarni qayta ishlash server platformasi bilimlar bazasiga ega bo'lib, yo'lovchilardan to'plangan buyurtma ma'lumotlarini tahlil etish hamda harakat jadvalini bir necha sutka avval va boshlang'ich holatda shakllantiradi. Bu albatta harakat grafigi va harakatni nazoratlash va boshqarishga mas'ul xodimlar ishini yengillashtiradi. Avtomatik ravishda harakat jadvalini korrektsiyalanadi.

Hozirgi kunda stansiya navbatchilari hamda belgilangan chegara asosida nazorat uchastkalarining dispetcherlari, boshqaruv jarayoniga kiritgan o'zgartirishlari orqali ijrochi qurilmalari (strelka, svetoforlar) tomonidan fiksasiyalanishi yoki ijro etilishi elektron ravishda yozib borilmaydi yoki monitoringi to'liq ohirlamchi nuqtalarga yetkazilgani va ta'sir natijalarini doim ham aniqlanmasligi mumkin. Ushbu muammolarni taklif etilayotgan harakatlanuvchi obyektlarni tanib olish va nazoratlash tizimi orqali yechish mumkin.

Bu taklif etilayotgan tizim harakatlanayotgan obyektlarni nazoratlash va boshqarishdagi texnologik jarayonlarni boshqarishda bevosita ishtirok etuvchilarga ko'maklashish, harakat havfsizligini oshirish, harakat jadvallarini avtomatik ravishda shakllantirish hamda yo'lovchilarga tegishli ma'lumotlarni tizimga bog'langan terminallar orqali ma'lum qilish kabi interaktiv xizmat ko'rsatish imkoniyatlarini yaratadi

Temir yo'l stansiyalarida yo'lovchilar harakatini hamda poyezd tarkiblarini real vaqtda joylashuv nuqtasini aniqlash, ularni tanib olish orqali ma'lumotlar bazasida harakat grafigi bajarilayotganlik darajasi belgilab beriladigan. Bu albatta murakkab texnik vositalarni bir-biri bilan uzviy bog'lanishini talab etadi. Harakat yo'nalishiga avvaldan buyurtma bergan yo'lovchilarning smart vositalariga avtomatik ro'yxatdan o'tish, poyezdning harakatlanish vaqti bo'yicha axborotlarni olish hamda poyezd harakatini boshqaruvchi dispetcherlarga yo'lovchilarning soni, harakatdagi poyezdni nazoratlashda qo'shimcha ko'makchi sifatida qaror qabul qilishda umumiy jarayonni monitoringini olib borish imkoni yaratiladi, shuningdek ushbu tizim statistik ma'lumot asosida o'z bilimlar bazasidan ko'makchi ko'rsatmalar berish vazifasi bajaradi.

4-rasmda temir yo'l stansiyasida interaktiv xizmat ko'rsatish aloqa tarmog'ining tuzilmaviy sxemasi keltirilgan bo'lib, asosiy raqamli magistral aloqa kanallari yo'nalishida ma'lumotlar uzatiladi. O'z-o'ziga xizmat ko'rsatish avtonom terminallari SIGUR E900 kontrolleri orqali ma'lumotlarni qayta ishlash serveriga belgilangan prokollar orqali ma'lumotlarni uzatadi. Har bir stansiyada mavjud UMX 1500 multiserver tizimlari orqali stansiyalardagi interaktiv xizmat ko'rsatish hamda peregonda harakatlanuvchi obyektlarni monitoring qilish tizimi ma'lumotlari temir yo'l boshqarmasining apparaturalar bo'limasida qabul qilinib ajratilgan serverda tahlil etiladi. To'plangan ma'lumotlar bir vaqtda dispetcher operatorlarining avtomatik ish joylaridagi kompyuterlariga ichki lokal tarmog'i orqali uzatiladi.

5-rasmda temir yo'l stansiyasida interaktiv xizmat ko'rsatish aloqa tarmog'ining funktsional sxemasi keltirilgan. Yo'lovchilarning harakatini temir yo'l xodimlarining minimal ishtirokida, o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish avtonom terminallarida ro'yxatga olish, ularga tezkor xizmat ko'rsatish, onlayn ravishda avvaldan buyurtma berilgan biletlarini xizmat ko'rsatish terminallari orqali qabul qilib olish, turniketlardan o'tkazish, ularning xavfsizligi va nazoratini olib borishda tanib olish uchun videokuzatuv kameralaridan ma'lumotlar olish ilari amalga oshiriladi. O'z-o'ziga xizmat ko'rsatish terminalogiyasi temir yo'l xodimlarisiz, faqat yo'lovchilar harakati orqali amalga oshirilishi tushunchasidan kelib chiqadi. Ma'lumotlarni qayta ishlash serveri bosh serverga bog'langan holda signalizasiya va videooqim paket to'plami signallarini yuborish va undan tegishli qarorlarni qabul qilib kuzatuvchilarga ko'rsatma berish vazifasini bajaradi. O'z-o'ziga xizmat ko'rsatish avtonom terminalidagi SIGUR E900 kontrolleri serverga nazorat signallarini uzatib tkradi va serverdan olingan

qarorga bog'liq holda amalga oshirish buyruqlari orqali unga ulangan vositalarga ta'sir ko'rsatadi.

4-rasm. Temir yo'l stansiyasida interaktiv xizmat ko'rsatish aloqa tarmog'ining tuzilmaviy sxemasi

5-rasm. Temir yo'l stansiyasida interaktiv xizmat ko'rsatish aloqa tarmog'ining funktsional sxemasi

Stansiyadagi harakatlanadigan poyezd tarkiblari 6-rasmda keltirilgan radiotarmoqlar orqali doimiy ravishda nazorati kuzatiladi. Interaktiv xizmat ko'rsatish tizimi har bir bosqichda kuzatilayotgan videooqim signallarini tahlil qiladi. Serverga yuklangan dasturiy ta'minot yo'lovchi xavfsizligi va poyezd harakati xavfsizligiga ta'sir ko'rsatuvchi omillarni bartaraf etishda tezkor ko'makchi sifatida xizmat qiladi. Ushbu sxemada ijro etuvchi radiostansiyalardan (IER) peregondagi videosignallar bazaviy radiostansiya (BR) orqali qabul qilinib stansiya serveriga uzatiladi. Ular o'rtasida bog'lanish WIMAX texnologiyasi negizidagi radiotarmoq yordamida amlaga oshiriladi. Stansiyaning o'z chegarasida WI-FI texnologiyasi asosida tuzilgan lokal tarmoq har bir temir yo'l uchastkalarini videokuzatuv vositalari orqali axborot olinib turiladi. WIMAX va WI-FI texnologiyalari bir-biri bilan o'ta moslanuvchanligi bilan boshqa texnologiyalardan ajralib turadi.

6-rasm. Temir yo'l stansiyasida harakatlanuvchi ob'ektlar joylashuvini videokuzatuv orqali tanib olish va ro'yhatga olish ma'lumotlarini to'plab uzatish radiotarmog'i

Xulosa: Shunday qilib temir yo'l stansiyalarida harakatlanuvchi obyekt va yo'lovchilarni xavfsizligini ta'minlash, yo'lovchilarga tezkor interaktiv xizmat ko'rsatish, kerakli ko'rsatmalarni ortiqcha xizmat ko'rsatuvchi xodimlarsiz

amalgama oishirish, bosh serverlardagi bilimlar bazasi orqali harakat uzluksizligini ta'minlash kabi ko'pgina imkonitlarni yaratadi.

Ushbu ilmiy-tadqiqot natijasi yuzasidan quyidagilar amalga oshirildi:

1. O'z-o'ziga xizmat ko'rsatish avtonom terminallari mavjud temir yo'l raqamli magistral tarmoqlarini global tarmoq sifatida qo'llash hamda lokal tarmoqlarini tashkil etish tuzilmaviy sxemasi ishlab chiqildi;
2. Peregonda harakatlanuvchi obyektlarni tanib olish va nazoratlash tizimining funksional sxemasi ishlab chiqildi;
3. Mavjud avtonom elektr manba bilan ta'minlashning takomillash-tirilgan blok sxemasi hamda uning mantiqiy boshqarish blokining tuzilmaviy sxemasi ishlab chiqildi;
4. Temir yo'l stansiyasida interaktiv xizmat ko'rsatish aloqa tarmog'ining tuzilmaviy va funksional sxemalari hamda temir yo'l stansiyasida harakatlanuvchi ob'ektlar joylashuvini videokuzatuv orqali tanib olish va ro'yhatga olish ma'lumotlarini to'plab uzatish radiotarmog'ining sxemalari ishlab chiqildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Salixdjanovich, X. S., & Mauletbayevna, D. G. (2022). MALUMOTLARNI AYIRBOSHLASH TELEKOMMUNIKATSIYA TARMOQ-OPTIC-TOLALI UZATISH TIZIMI VA TARMOGINING TEXNIK VOSITALARINI TANLASH. *Innovative Society: Problems, Analysis and Development Prospects*, C.192-198.
2. Саликсджанович Х.С., Маулетбаевна Д.Г. (2022, февраль). Raqamli simli va simsiz boglangan local va global tarmoqlarini turli transport sohasida qollash afzalliklari. В *Евроазиатских конференциях* (стр. 47-51).
3. Вишневский В., Фролов С., Шахнович И. Радиорелейные линии связи в миллиметровом диапазоне: новые горизонты скоростей / Связь и телекоммуникации / №1 (00107) 2011. С. 90-98.
4. Вишневский В., Портной С., Шахнович И. Энциклопедия WiMAX. Путь к 4G. – М.: Техносфера, 2009.
5. R. Mudumbai, S. Singh, and U. Madhow. Medium Access Control for 60 GHz Outdoor Mesh Networks with Highly Directional Links. – Proc. IEEE INFOCOM'09, Mini Conference, Apr. 2009, pp. 2871–2875.
6. Mikkimeter wave technology in wireless PAN, LAN, and MAN/ Под ред. Xiao, SHao-Qio et al. – CRC Press, 2008.

7. Вишнеvский В., Фролов С., Шахнович И. Миллиметровый диапазон как промышленная реальность. Стандарт IEEE 802.15.3с и спецификация WirelessHD. – Электроника: НТБ, 2010, № 3, С.70–79.

8. Вишнеvский В., Фролов С., Шахнович И. Персональные сети миллиметрового диапазона. Стандарт ECMA-387. – Электроника: НТБ, 2010, № 5, С.46–55.

